

"G'URUMSAROY BADIY KULOLCHILIK MAKTABI AN'ANALARINI QAYTA
TIKLASH VA BADIY KULOLCHILIK TA'LIMIDA MALAKALI KADRLAR
TAYYORLASHNING ISTIQBOLLARI"

Andijon davlat universiteti "Tasviriy va amaliy san'at" kafedrası o'qituvchisi

Soliyeva Diyora Bobur qizi

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15353514>

Annotatsiya: Ushbu maqolada G'urumsaroy badiiy kulolchilik maktabining an'analarini qayta tiklash va rivojlantirish O'zbekistonning boy madaniy merosini saqlab qolish va kelajak avlodlarga yetkazish uchun muhim vazifalar haqida so'z boradi.

Kalit so'z: o'quvchi, hunarmand, ijodkor, kulolchilik, oila.

**«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ГУРУМСАРАЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГОНЧАРНОЙ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ГОНЧАРНОМ
ОБРАЗОВАНИИ»**

Аннотация: Восстановление и развитие традиций Гурумсарайской художественной школы гончарства являются важными задачами для сохранения богатого культурного наследия Узбекистана и передачи его будущим поколениям.

Ключевые слова: ученик, ремесленник, творец, гончарное дело, семья.

**"PROSPECTS OF RESTORING THE TRADITIONS OF THE GURUMSARAY
ARTISTIC CERAMIC SCHOOL AND TRAINING QUALIFIED PERSONNEL IN
ARTISTIC CERAMIC EDUCATION"**

Abstract: The restoration and development of the traditions of the Gurumsaray School of Artistic Ceramics is an important task for preserving the rich cultural heritage of Uzbekistan and passing it on to future generations.

Keywords: student, craftsman, creator, pottery, family.

Kirish

O'zbekiston hunarmandchilik an'analariga boy yurtlardan biri bo'lib, uning ajralmas qismi kulolchilik san'atidir. Mamlakatimizda kulolchilikning turli maktab va markazlari shakllangan bo'lib, ular orasida Rishton, Buxoro, G'urumsaroy,

Toshkent, Xorazm, Samarqand va Qashqadaryo kulolchilik an'analari alohida o'rin tutadi. Ushbu maktablarning har biri o'ziga xos tayyorlash uslubi, naqsh bezaklari, rangi va pardoqlash texnikalari bilan ajralib turadi. Bu xilma-xillik O'zbekiston kulolchilik san'atining boy madaniy merosi va hunarmandchilik an'alarini aks ettiradi. Ushbu Kulolchilik maktablari orasida G'urumsaroy badiiy kulolchilik maktabi alohida o'rin tutadi. Ushbu maktab qadimiy kulolchilik uslublarini, noyob naqsh va sir ishlash texnikalarini o'zida mujassam etgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Patricia Rice'ning "Pottery Analysis: A Sourcebook" (1987) asari keramika va kulolchilikni o'rganish bo'yicha muhim ilmiy manbalardan biri hisoblanadi. Muallif ushbu kitobda keramika tahlili usullari, ishlab chiqarish texnikalari, bezak va sir bilan ishlash uslublari hamda ijtimoiy-madaniy kontekst haqida atroflicha fikr yuritadi, Dolinina, A. (1984). *Исламская керамика Средней Азии IX-XIII вв.* (Islamic Ceramics of Central Asia IX-XIII Centuries), Markaziy Osiyoda IX-XIII asrlarda Islomiy keramikaning rivojlanishi tahlil qilinadi, To'xtamatova Huvaydo NamDU magistranti Yunusaliyev Muhammadqodir FarDU katta o'qituvchisi Maqolasida O'zbekiston xalq amaliy san'ati, uning tarixi, rivojlanishiga oid ilmiy manbalar va ularni yaratgan olimlar haqida so'z borgan Xalqning amaliy san'at orqali davomchilik yo'llaridan ketilishini, ustoz va shogirt an'alarini davom ettirilishini ilmiy asoslarda qanday yoritib berilgani keltirib o'tilgan, shuningdek, Buvayev V. (2022). G'urumsaroy kulolchilik maktabi tarixi va uning o'ziga xos jihatlari. *Oriental Art and Culture Scientific Methodical Journal*, 3(4), 706-711. Buvayev V. ushbu maqolasida G'urumsaroy kulolchilik maktabining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari va uning o'ziga xos jihatlari haqida fikr yuritgan.

G'urumsaroy kulolchilik maktabi O'zbekiston xalq amaliy san'atining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, uning qadimiy uslublari va texnologiyalarini o'rganish milliy hunarmandchilik tarixini tiklashga xizmat qiladi. G'urumsaroy kulolchilik

an'analarini qayta tiklash milliy mahsulotlarni mahalliy va xalqaro bozorlarga olib chiqish imkonini berib bu G'urumsaroy badiiy kulolchilik maktabining qadimiy an'analarini qayta tiklash, yosh hunarmandlarni tayyorlash, san'at va ta'limni rivojlantirish uchun muhimdir. Shu bilan birga, milliy hunarmandchilikni zamonaviy iqtisodiyot va turizm bilan uyg'unlashtirish orqali O'zbekiston madaniy merosini dunyoga tanitishga xizmat qiluvchi yo'ldir.

Natijalar

G'urumsaroy qishlog'i yurtimizda kulolchilik an'analarini davom ettirib kelayotgan va ko'plab usta kulollar yetishib chiqqan qadimiy joy hisoblanadi. Shuningdek, vodiya ikkinchi bo'lgan G'urumsaroy kulolchilik maktabiga manbaalarda yozilishicha, usta Ko'ki degan odam 1700 yillarda kelib, shu yerda yashab kulolchilikka asos solgan. Bunga qishloq tuprog'ining tozaligi, olovga o'ta chidamliligi, havosini tozaligini asosiy sabab bo'lgan. Usta Ko'ki kulolchiligini uzoq yillar davom etishiga sababchi bo'lgan ustalar Usmon, Diyor, To'xta buva, Xokim tavoqchi, Turob tavoqchi, Sodiq kulol, usta Soti, usta Xayitboy, usta Maxmud, Maqsud tavoqchilar G'urumsaroy kulolchilik maktabining ham davomchilari sanaladilar. Ular qo'lida sayqal topgan barkash, nimbarkash, nimtavoq, damtavoq, qaymoqdon, kosa, piyola, qo'shquloq, katta ko'za kabi kulolchilik buyumlari bejirimligi, ranglarining tiniqligi va qulayligi bilan dovrug' qozongan. Biroq zamonaviy texnologiyalar taraqqiyoti va turmush tarzining o'zgarishi tufayli ba'zi qadimiy an'analar unutilish xavfi ostida turibdi. Shu sababli, G'urumsaroy kulolchilik maktabi an'analarini saqlab qolish va qayta tiklash uchun muayyan chora-tadbirlarni amalga oshirilmoqda.

G'urumsaroy kulolchilik maktabining an'analarini qayta tiklashning eng muhim yo'llaridan biri ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish va mavjud tarixiy

manbalarni o'rganishdir. O'zbekistonning qadimiy kulolchilik markazlari, jumladan, G'urumsaroy mahsulotlarini ilmiy nuqtayi nazardan o'rganish orqali yo'qolib borayotgan naqsh va sir tarkibini qayta tiklash mumkin. Arxeologik qazilmalar natijasida topilgan buyumlarni tahlil qilish, muzeylarda saqlanayotgan qadimiy kulolchilik namunalarni o'rganish, shuningdek, yoshi katta ustalarning tajribalaridan foydalanish ushbu yo'nalishda samarali natija berishi mumkin. Shuningdek, qadimiy ishlab chiqarish usullarini tiklash ham muhim vazifalardan biridir. Ma'lumki, G'urumsaroy kulollarining sir ishlash texnikasi va buyum tayyorlash uslubi o'ziga xos bo'lib, u asosan tabiiy materiallar va qo'lda shakllantirish asosida amalga oshirilgan. Shu sababli, an'anaviy loy tarkibini o'rganish, tabiiy pigment va sirlarni qayta tiklash, hunarmandchilik mahsulotlarini pishirishning qadimiy usullarini o'rganish lozim. Masalan, elektr pechlar bilan bir qatorda, an'anaviy o'tinli yoki ko'mirli pechlarda pishirish texnikasini tiklash, buyumning tabiiy tusini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, yosh avlodga an'anaviy kulolchilik sirlarini o'rgatish va maxsus ta'lim dasturlarini joriy qilish katta ahamiyatga ega. Kulolchilik san'atining davomiyligini ta'minlash uchun hunarmandchilik maktablari, kasb-hunar kollejlari va oliy ta'lim muassasalarida badiiy kulolchilik bo'yicha maxsus yo'nalishlar ochish zarur. Yosh hunarmandlarga ustoz-shogird an'analari asosida ta'lim berish, tajribali ustalar ishtirokida amaliy mashg'ulotlar tashkil etish, an'anaviy kulolchilik sirlarini zamonaviy dizayn elementlari bilan uyg'unlashtirish kabi chora-tadbirlar amalga oshirilsa, bu sohaning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

G'urumsaroy kulolchilik maktabining an'alarini dunyo miqyosida ommalashtirish uchun esa xalqaro tajriba almashish va bozorlarga chiqish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun hunarmandlarning xalqaro festivallar, ko'rgazmalar va ilmiy konferensiyalarda qatnashishini ta'minlash, ularning ishlarini xorijiy kolleksiyachilarga va san'at ixlosmandlariga taqdim etish kerak. Shuningdek,

G'urumsaroy kulollarining noyob ishlari eksport qilinadigan maxsus mahsulot sifatida xorijiy bozorga chiqarilsa, bu nafaqat iqtisodiy daromad keltiradi, balki o'zbek milliy kulolchilik an'analarining butun dunyoda tanilishiga xizmat qiladi. Shuningdek, hunarmandlarni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash ham muhimdir. Davlat va nodavlat tashkilotlari tomonidan grantlar ajratish, kulollar uchun maxsus fondlar yaratish, milliy hunarmandchilikni rivojlantirish dasturlarini joriy qilish orqali ustalarga yanada keng imkoniyatlar yaratish mumkin. Hunarmandchilik markazlarini rivojlantirish orqali turistlar uchun kulolchilik ustaxonalari tashkil qilish, sayyohlik maskanlarida an'anaviy buyumlar ishlab chiqarish va ularni sotish imkoniyatini yaratish lozim. Mavzu doirasida amalga oshirilgan tadqiqot va amaliy ishlar natijasida G'urumsaroy kulolchilik maktabi o'z tarixiy mavqeyini tiklamoqda, ilmiy-nazariy bazasi kengayibzamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashmoqda. Shu bilan birga, hunarmandchilik ta'lim tizimi rivojlantirilib, yosh avlodga o'rgatilmoqda. Bu natijalar milliy madaniy merosni saqlash va uni xalqaro darajada targ'ib qilish uchun muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Xulosa

G'urumsaroy badiiy kulolchilik maktabining an'analarini qayta tiklash va rivojlantirish O'zbekistonning boy madaniy merosini saqlab qolish va kelajak avlodlarga yetkazish uchun muhim vazifalardan biridir. Buning uchun ilmiy tadqiqotlar olib borish, an'anaviy usullarni tiklash, yosh hunarmandlarni tayyorlash, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va hunarmandlarni moddiy qo'llab-quvvatlash talab etiladi. Agar ushbu chora-tadbirlar amalga oshirilsa, G'urumsaroy kulolchilik maktabi nafaqat O'zbekiston hududida, balki butun dunyo miqyosida o'z mavqeyini yanada mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Mamurov, A. A. (2023).** Xalq badiiy hunarmandchilikda Rishton kulolchiligini yanada rivojlantirish hamda milliy madaniyatni o‘rganish. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 3 (9), 212–217.
<https://www.oriens.uz>

2. **Buvayev, V. (2022).** G‘urumsaroy kulolchilik maktabi. *Oriental Art and Culture Scientific Methodical Journal*, 3 (4), 706–711.

3. **Ochildiev, R. (2012).** O‘zbekiston kulolchilik san’ati tarixi va uslublari. Tashkent: Sharq.

4. **Mirzaev, M. (2001).** O‘zbek xalq amaliy san’ati: Kulolchilik. Tashkent: O‘zbekiston.